

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIGA INNOVATSIYALARNI JORIY QILISHNING XORIJ TAJRIBASI

Shokirov Shoxrux Husen o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti magistranti
shoxruxshokirov9@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tezisda raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklariga innovatsiyalarni joriy qilishning xorij tajribasi chuqur tadqiq qilingan. Zamonaviy sharoitda global miqyosdagi raqamli transformatsiya jarayonlari moliyaviy institutlar, ayniqsa tijorat banklari faoliyatida fundamental o'zgarishlarni talab qilmoqda, ularning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi rolini qayta belgilamoqda.

Ayni paytda sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili (Big Data Analytics), blokcheyn texnologiyalari, shuningdek mobil va internet-banking xizmatlarining rivojlanishi nafaqat bank operatsiyalarining tezligi va xavfsizligini oshirmoqda, balki butunlay yangi turdagi moliyaviy mahsulotlar va xizmatlar modelini shakllantirmoqda. Bu esa, o'z navbatida, bank sohasidagi an'anaviy yondashuvlarni tubdan qayta ko'rib chiqishni, mijozlarga bo'lgan munosabatni individual va proaktiv shakllarda qayta qurishni taqozo etmoqda.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, tijorat banklari, innovatsiyalar, sun'iy intellekt, blokcheyn, xorijiy tajriba.

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Шокиров Шохрух

Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми,
магистрант
shoxruxshokirov9@gmail.com

Аннотация. В данной диссертации глубоко исследован зарубежный опыт внедрения инноваций в коммерческих банках в условиях цифровой экономики. В современных условиях процессы глобальной цифровой трансформации требуют фундаментальных изменений в деятельности финансовых институтов, особенно коммерческих банков, переопределяя их роль в социально-экономическом развитии.

В настоящее время развитие искусственного интеллекта, анализа больших данных (Big Data Analytics), блокчейн-технологий, а также мобильного и интернет-банкинга не только повышает скорость и безопасность банковских операций, но и формирует совершенно новую модель финансовых продуктов и услуг. Это, в свою очередь, требует коренного пересмотра традиционных подходов в банковской сфере и перестройки отношений с клиентами в более персонализированных и проактивных формах.

Ключевые слова: цифровая экономика, коммерческие банки, инновации, искусственный интеллект, блокчейн, зарубежный опыт.

IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS IN COMMERCIAL BANKS IN THE CONTEXT OF DIGITAL ECONOMY: INTERNATIONAL EXPERIENCE

Shokirov Shokhrukh

Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, master
shoxruxshokirov9@gmail.com

Abstract. This thesis provides an in-depth study of international experience in implementing innovations in commercial banks within the digital economy context. In modern conditions, global digital transformation processes demand fundamental changes in the activities of financial institutions, particularly commercial banks, redefining their role in socio-economic development.

The current development of artificial intelligence, big data analytics, blockchain technologies, as well as mobile and internet banking services, not only enhances the speed and security of banking operations but also forms an entirely new model of financial products and services. This, in turn, necessitates a radical

reconsideration of traditional approaches in the banking sector and requires restructuring customer relations into more individualized and proactive forms.

Key words: digital economy, commercial banks, innovations, artificial intelligence, blockchain, international experience.

Kirish. Zamonaviy dunyoda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi global miqyosda iqtisodiy munosabatlarning mohiyati va shakllarini tubdan o'zgartirib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining keng qo'llanilishi natijasida turli sohalar, ayniqsa bank-moliya tizimida innovatsion yechimlar va raqamli xizmatlar tobora muhimroq ahamiyat kasb etmoqda. Tijorat banklari uchun raqamli transformatsiya nafaqat texnologik yangilanishlar majmui emas, balki ularning operatsion samaradorligini oshirish, raqobat qobiliyatini mustahkamlash va mijozlarga sifatli xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirish uchun muhim vosita hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha konsepsiyasida moliyaviy sektorni raqamlashtirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilanganligi tijorat banklarini yangi vazifalar bajarishga undamoqda. Zamonaviy sharoitda banklarning faoliyatni zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida qayta tashkil etishi, operatsion xarajatlarni optimallashtirishi, xizmatlar sifatini izchil ravishda oshirishi va risklarni samarali boshqarish mexanizmlarini joriy etishi zarur.

Ushbu tadqiqot ishida raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy nazariy yondashuvlar, amaliy mexanizmlar, ijtimoiy-iqtisodiy tavsiyalar va bank faoliyatini raqamlashtirishning ustuvor yo'nalishlari chuqur o'rganiladi.

Hozirgi kunda raqamli texnologiyalar tijorat banklarining kundalik faoliyatining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Bu texnologiyalarning qo'llanilishi nafaqat bank xizmatlarining tezligi, sifat va qulayligini oshirish bilan chegaralanmay, balki moliyaviy resurslardan samaraliroq foydalanish imkoniyatlarini ham yaratmoqda. Raqamli iqtisodiyot sharoiti banklardan nafaqat texnologik jihatdan yangilanishni, balki tashkiliy tuzilmani qayta qurish, boshqaruv usullarini modernizatsiya qilish va strategik yo'nalishlarni qayta ko'rib chiqishni ham talab qilmoqda. Bu jarayon banklarning butun faoliyatini qamrab olgan kompleks transformatsiyani nazarda tutadi.

MASALANING QO'YILISHI. Raqamli texnologiyalar bugungi kunda barcha sohalar, xususan, moliyaviy sektor faoliyatida tub o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Bank tizimi ham bundan mustasno emas. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi moliyaviy sektorini modernizatsiya qilish, bank xizmatlarini raqamlashtirish, mijozlar uchun qulay va tezkor xizmatlar yaratish bo'yicha qator tashabbuslar ilgari surilmoqda. Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali ularning raqobatbardoshligini ta'minlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Mazkur maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining innovatsiyalarni joriy qilishdagi holati, mavjud muammolar va ularni hal etish yo'llari, shuningdek, xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish orqali O'zbekiston bank tizimida qo'llash imkoniyatlari tahlil qilinadi. Mavzu bo'yicha muammolarni o'rganishda muallif bir qator rasmiy hujjatlarga tayanadi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PQ-4851-sonli "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori, 2021-yil 24-fevraldagi "2020–2022-yillarda O'zbekiston Respublikasida raqamli transformatsiyani jadallashtirish strategiyasi" kabi hujjatlar asos bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining bank tizimida raqamlashtirish va innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha qabul qilgan chora-tadbirlari ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro tajriba tahliliga asoslanib, muallif AQSh, Yevropa Ittifoqi davlatlari, Xitoy va Janubiy Koreya kabi ilg'or mamlakatlarning tijorat banklarida innovatsion texnologiyalarni joriy etish amaliyotini ham chuqur o'rganadi. Jumladan, Yevropa Ittifoqining PSD2 (Payment Services Directive 2) direktivasi ochiq bank tizimini rivojlantirishda muhim qadam bo'lib, Fintech kompaniyalar bilan banklar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qilmoqda. AQShda esa JPMorgan Chase va Bank of America kabi banklar sun'iy intellekt asosida xizmatlar ko'rsatishni joriy etgan bo'lsa, Xitoyda Ant Group va WeBank kabi raqamli banklar butunlay raqamli platformalarda ishlashga muvaffaq bo'lgan.

YECHISH USLUBLARI. Ushbu tadqiqot ishida raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklariga innovatsiyalarni joriy qilish jarayonini chuqur o'rganish va xorijiy tajribani tahlil qilish uchun bir nechta ilmiy-uslubiy yondashuvlardan foydalanildi. Tanlangan usullar mavzuning ko'lamdorligini inobatga olgan holda tizimli tahlilga erishish, ishonchli ma'lumotlarga asoslangan xulosalar chiqarish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

Birinchidan, taqqoslama tahlil usuli asosiy usullardan biri sifatida qo'llanildi. Bu usul yordamida dunyoning turli mamlakatlarida, xususan, AQSh, Yevropa Ittifoqi davlatlari, Xitoy va Janubiy Koreya kabi

ilg'or moliyaviy tizimlarga ega bo'lgan davlatlarda raqamli texnologiyalarni tijorat banklariga joriy qilish bo'yicha olib borilayotgan siyosat, qo'llanilayotgan innovatsion texnologiyalar, ularning amaliy natijalari va ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri o'rganildi. O'zbekiston bilan qiyoslab tahlil qilish orqali mavjud muammolar va rivojlanish yo'nalishlari aniqlandi.

Ikkinchidan, tizimli (sistemali) tahlil usuli orqali bank tizimining barcha tarkibiy qismlari – xizmat ko'rsatish infratuzilmasi, texnologik bazasi, raqamli xizmatlar ko'lami, xavfsizlik mexanizmlari, mijozlar bilan o'zaro munosabatlar va tartibga soluvchi institutlar faoliyati – bir butun tizim sifatida ko'rib chiqildi. Bu usul raqamli iqtisodiyotda banklarning innovatsion salohiyatini holis baholash imkonini berdi.

Uchinchidan, statistik tahlil usulidan foydalangan holda O'zbekiston va xorijiy mamlakatlardagi tijorat banklarining raqamli xizmatlar ko'rsatish bo'yicha statistik ko'rsatkichlari (mijozlar soni, mobil ilova foydalanuvchilari, onlayn tranzaksiyalar hajmi va boshqa) o'zaro solishtirildi. Ushbu ma'lumotlar asosida raqamli transformatsiyaning samaradorligi tahlil qilindi.

To'rtinchidan, modellashtirish elementi asosida tavsifiy-analitik yondashuvdan ham foydalanildi. Xususan, xorijiy tajribalar asosida O'zbekiston bank tizimiga mos bo'lgan raqamli bank xizmatlari modeli konseptual darajada ishlab chiqildi. Ushbu model bank infratuzilmasini, texnologik imkoniyatlarni va mavjud huquqiy bazani hisobga olgan holda taklif qilindi.

Shuningdek, ekspert baholash usuli asosida turli manbalardagi mutaxassislarning fikrlari, intervyulari, maqolalari tahlil qilinib, umumiy xulosalar chiqarildi. Bu yondashuv raqamli innovatsiyalarni joriy etishda duch kelinayotgan muammolarni amaliyot nuqtai nazaridan aniqlash imkonini berdi.

Tanlangan usullarning kombinatsiyasi ilmiy ishning chuqurligini oshirish, mavzuga turli jihatlardan yondashish, ob'ektiv va asosli natijalarga erishish imkonini yaratdi. Uslublarning ochiqligi va izchilligi esa boshqa tadqiqotchilar uchun ham ushbu yo'nalishda mustaqil tahlil va izlanish olib borish uchun qulay poydevor bo'lib xizmat qiladi.

NATIJAR VA NAMUNALAR. Tadqiqot davomida olib borilgan tahlillar natijasida raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklariga innovatsiyalarni joriy qilish bo'yicha bir qator muhim natijalarga erishildi. Tadqiqotning dastlabki bosqichida bank tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash darajasi, mavjud infratuzilma, mijozlar ehtiyojlari va huquqiy asoslar holati chuqur o'rganildi. So'nggi uch yil mobaynida O'zbekistonda tijorat banklari tomonidan ko'rsatilayotgan raqamli xizmatlar soni o'rtacha 25–30% ga oshgani kuzatildi.

O'zbekistondagi ayrim yirik tijorat banklari (masalan, Ipoteka Bank, Agrobank, Hamkorbank) mobil ilovalar orqali ko'rsatilayotgan xizmatlar doirasini kengaytirdi. Shu bilan birga, ayrim banklarda onlayn kreditlash, masofaviy hisob ochish, biometrik autentifikatsiya, QR to'lovlar va sun'iy intellekt asosidagi maslahat xizmatlari joriy qilinmoqda. Quyidagi jadval O'zbekistondagi va bir nechta ilg'or xorijiy mamlakatlardagi banklar o'rtasida joriy qilingan asosiy innovatsion xizmatlar solishtirmasini ko'rsatadi:

1-jadval

Innovatsion xizmat turi	O'zbekiston tijorat banklari	AQSh banklari	Xitoy banklari	Yevropa Ittifoqi banklari
Mobil banking	Bor	Bor	Bor	Bor
Onlayn kreditlash	Qisman	Bor	Bor	Bor
Biometrik identifikatsiya	Sinov jarayonida	Bor	Bor	Bor
AI asosida mijoz xizmatlari	Yo'q	Bor	Bor	Bor
Ochiq API platformalar (Open banking)	Yo'q	Bor	Checklangan	Bor

Tahlillardan ko'rinadiki, O'zbekistonda raqamli xizmatlarning ba'zilari joriy etilgan bo'lsa-da, innovatsiyalarni to'liq integratsiya qilishda bir qancha tizimli muammolar mavjud: texnologik infratuzilmaning yetarli darajada emasligi, xodimlarning raqamli savodxonligining pastligi, shuningdek, huquqiy va reglamentlovchi baza yetarli darajada takomillashmagan.

Tadqiqot davomida xorijiy tajribalar asosida quyidagi natijalarga erishildi:

AQSh banklari sun'iy intellekt asosida individual xizmatlar va moliyaviy maslahatlar ko'rsatishda katta yutuqlarga erishgan. JPMorgan Chase bankining "COIN" tizimi yirik hajmdagi hujjatlarni tahlil qilishga mo'ljallangan.

Xitoy banklari esa to'lov tizimlarini to'liq raqamlashtirgan: WeBank va Alipay platformalari orqali kredit olish, investitsiya qilish va boshqa moliyaviy xizmatlar amalga oshiriladi.

Yevropa Ittifoqi davlatlarida esa PSD2 direktivasi orqali banklar va Fintech kompaniyalari o'rtasidagi raqobat va hamkorlik muvozanatga keltirilgan.

O'zbekistonda esa mavjud imkoniyatlarni hisobga olgan holda quyidagi tavsiyalar asosida ishlarni olib borish maqsadga muvofiq: zamonaviy to'lov tizimlarini joriy qilish, ochiq API asosidagi platformalar yaratish, sun'iy intellekt texnologiyalarini bank xizmatlariga moslashtirish, raqamli xizmatlar bo'yicha kadrlar malakasini oshirish.

Shu orqali maqola boshida qo'yilgan asosiy vazifa – O'zbekiston tijorat banklarida innovatsiyalarni joriy qilishda xorij tajribasini tahlil qilish va mahalliy sharoitda qo'llash imkoniyatlarini aniqlash – amaliy natijalar bilan mantiqan bog'langan holda bajarildi.

Shuningdek, statistik tahlillar asosida raqamli texnologiyalarni joriy etishning banklar rentabelligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Jumladan, raqamli xizmatlar ulushi yuqori bo'lgan tijorat banklarida mijozlar soni o'rtacha 35–40 foizga oshgani, operatsion xarajatlar esa 20–25 foizga kamaygani kuzatildi. Bu holat banklar uchun moliyaviy barqarorlik va operatsion samaradorlikning oshishiga olib kelmoqda.

Tadqiqot natijalarini ilgari chop etilgan ilmiy ishlanmalar bilan solishtirar ekanmiz, ko'plab xorijiy mualliflar (masalan, R. Gupte va E. Zetzsche) o'z tadqiqotlarida raqamli bank xizmatlarining samaradorligini ko'proq mijozga yo'naltirilganlik darajasi, texnologik innovatsiyalar va huquqiy moslashuvchanlik bilan bog'lashgan. Ushbu maqolada esa bu yondashuvga qo'shimcha ravishda, mamlakatning raqamli infratuzilmasi darajasi va kadrlar salohiyati ham muhim omil sifatida ko'rib chiqildi.

XULOSA

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarining rivojlanishida xorijiy tajribalarni o'rganish va qo'llash muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili (Big Data), blokcheyn texnologiyalari va mobil yechimlar bank sohasida muhim imkoniyatlarni yaratmoqda. Bu texnologiyalar operatsion jarayonlarni avtomatlashtirish, xarajatlarni optimallashtirish, risklarni aniqroq baholash va boshqarish, shuningdek mijozlarga individual va sifatli xizmat ko'rsatish imkonini beradi.

Biroq, raqamli transformatsiya faqatgina texnologiyalarni joriy etishdan iborat emas. Buning uchun tashkiliy madaniyat va boshqaruv usullarini modernizatsiya qilish, malakali kadrlar tayyorlash, ularning bilimlarini yangilash, raqamli xavfsizlik tizimlarini mustahkamlash va mijozlar ishonchini oshirishga qaratilgan strategiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Natijada, tijorat banklarining raqamli iqtisodiyot sharoitida muvaffaqiyatli faoliyati uchun texnologik yangiliklarni joriy etish, tashkiliy o'zgarishlarni amalga oshirish, mijozlar ehtiyojlariga moslashuvchan yondashuv va doimiy innovatsion izlanishlar zarur. Ushbu yo'nalishda qilinadigan izchil ishlar nafaqat alohida banklarning, balki butun mamlakat moliya tizimining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Raqamli transformatsiya jarayonida xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish bank sohasidagi samaradorlikni oshirishning asosiy omillaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. “2022 — 2026-YILLARGA MO'LJALLANGAN YANGI O'ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI TO'G'RISIDA” O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son.
2. “2022 — 2026-YILLARDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING INNOVATSION RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TASDIQLASH TO'G'RISIDA” O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 06.07.2022 yildagi PF-165-son.
3. O'zbekiston Respublikasining «Banklar va bank faoliyati to'g'risida»gi Qonuni. –Toshkent, “O'zbekiston”, 1996.
4. World Bank, 2022. Digital financial services. [online] Available at: <https://www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion/brief/digital-financial-services> [Accessed 25 Mar. 2025].
5. Accenture, 2021. The future of banking: Rethinking digital transformation. [online] Available at: <https://www.accenture.com> [Accessed 24 Mar. 2025].
6. Karimova, M., 2023. Raqamli bank xizmatlarini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar. Moliyaviy tadqiqotlar jurnali, 2(1), pp.45–53.
7. Deloitte, 2020. Digital banking maturity 2020: How banks are responding to digital (r)evolution. [online] Available at: <https://www2.deloitte.com> [Accessed 23 Mar. 2025].
8. OECD, 2023. Digitalisation and Finance: Policy highlights. [online] Available at: <https://www.oecd.org> [Accessed 22 Mar. 2025].
9. Qodirov, A., 2022. Tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi: muammolar va istiqbollor. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 4(2), pp.60–68.

10. IMF, 2021. The Promise and Peril of Digital Finance. [online] Available at: <https://www.imf.org> [Accessed 20 Mar. 2025].
11. Ghosh, S., 2020. The impact of AI and big data on the banking sector. *Journal of Financial Innovation*, 3(1), pp.22–35.
12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF–6079-son farmoni. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida.
13. Brynjolfsson, E. and McAfee, A., 2014. *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. New York: W. W. Norton & Company.
14. Tapscott, D. and Tapscott, A., 2016. *Blockchain revolution: how the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world*. London: Penguin.
15. Arner, D.W., Barberis, J. and Buckley, R.P., 2016. The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), pp.1271-1319.